

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 2, May 2024, Halaman 230-240
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.11516209)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11516209>

Pengaruh Kepala Sekolah Terhadap Mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo

Syafrijallah¹, Masfufah²
¹²Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memberi masukan terhadap Pengaruh Kepala Sekolah Terhadap Mutu Lulusan. Cara masalah penelitian ini di selesaikan dengan cara observasi dan pemerolehan data melalui akademik sekolah di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo dan mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan rumus – rumus. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo termasuk dalam kategori baik sekali dengan frekuensi sampel 13 orang dan persentase sebesar 81% dengan skor mean 557. Peningkatan Mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo termasuk dalam kategori baik sekali dengan frekuensi sampel 13 orang dan persentase sebesar 91%, dengan skor mean 588 %. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, hal perbandingan memperlihatkan bahwa $0.000 < 0.111$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Kata Kunci: Kepala Sekolah, Mutu Lulusan, SMA

Abstract

This research aims to find out and provide input on the influence of school principals on the quality of graduates. This research problem was solved by observing and obtaining data through school academics at Parlaungan Waru Sidoarjo Islamic High School and processing the data obtained using formulas. The influence of the principal's leadership at Parlaungan Waru Sidoarjo Islamic High School is included in the very good category with a sample frequency of 13 people and a percentage of 81% with a mean score of 557. Improving the Quality of Graduates at Parlaungan Waru Sidoarjo Islamic High School is included in the very good category with a sample frequency of 13 people and percentage of 91%, with a mean score of 588%. There is an influence of the principal's leadership on the quality of graduates at Parlaungan Waru Sidoarjo Islamic High School with a significance value of 0.000, the comparison shows that $0.000 < 0.111$ so H_0 is rejected and H_a is accepted.

Keywords: Principal, Quality of Graduates, High School

Article Info

Received date: 20 May 2024

Revised date: 29 May 2024

Accepted date: 04 June 2024

PENDAHULUAN

Setiap lembaga pendidikan wajib memenuhi Standar Pengelolaan Pendidikan Nasional yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen pendidikan dan penilaian khusus. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakkan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerjasama. Adapun bidang pengelolaan antara lain program pengelolaan sistem kerjasama disetiap bidang garapan melalui: pengelolaan kurikulum, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan potensi masyarakat sekitar, pengelolaan administrasi sekolah, pengelolaan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan hasil penelitian dan pengelolaan manajemen keterampilan.

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan kepemimpinan dalam menggerakkan seluruh sumber daya manusianya untuk melakukan apa yang diharapkan. Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, apabila dianalisis lebih mendalam lagi akan tergambar bahwa manusia merupakan inti dari kepemimpinan, paling tidak untuk masa sekarang. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat mengorganisasikan lembaga maupun institusinya. Pemimpin harus menciptakan suasana kerja yang sehat seperti memupuk dan memelihara kesediaan bekerjasama dalam kelompok demi tercapainya

tujuan bersama. Jadi kepemimpinan Kepala Sekolah adalah cara atau usaha Kepala Sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, peserta didik, orang tua peserta didik, pihak terkait untuk bekerja atau berperang guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Cara kepala sekolah untuk membuat orang lain bekerja untuk mencapai tujuan sekolah merupakan inti kepemimpinan Kepala Sekolah. Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program sekolah yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Dalam organisasi pola kepemimpinan Kepala Sekolah sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan sekolah Oleh karena itu Kepala Sekolah haruslah mengetahui bagaimana cara memimpin dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembangkannya. Untuk itu, Kepala Sekolah harus mampu melakukan hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat dengan memberikan informasi serta mengikutsertakan masyarakat atau orang tua peserta didik dalam program sekolah. . (karini kartono, 1998 : 50)

Guru salah satu sumber daya disekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitaas peserta didik. Mereka bertugas membimbing dan mengarahkan cara belajar siswa agar mencapah hasil optimal. Oleh karena itu, kinerja guru selalu menjadi perhatian karena merupakan faktor penentu dalam meningkatkan prestasi belajar. Ia sangat berperan dalam meningktkan pendidikan di sekolah. Rendahnya kinerja guru akan berpengaruh terhadap kualitas kelulusan siswa yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian tujuan kelulusan. (Sagala, 2000 : 209)

Mutu lulusan sangat erat kaitannya denga proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasana, alat bantu dan bahan, manajemen sekolah, lingkungan sekolah dan lapangan latihan kerja siswa. Sarana dan prasana, kemampuan tenaga mengajar (guru) dan kurikulum juga harus disesuaikan dengan perkembangan dinamika pendidikan, agar pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dapat optimal. . (karini kartono, 1998 : 53)

Pada umumnya pembelajaran disekolah masih fokus pada guru sebelum berpusat pada siswa. Pembelajaran disekolah lebih bersifat menghafal atau pengetahuan faktual, hal ini menjadikan pembelajaran tidak searah dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis, berpikir logis, sestematis, bersifat objektif, jujur dan disiplin dalam memandang dan menyelesaikan masalh yang berguna untuk kehidupan dimasyarakat termasuk dunia kerja. Mata pelajaran hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan, unntuk dapat melatih siswa memiliki keterampilan berpikir. . (karini kartono, 1998 : 53)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan sub fokus penelitian, maka muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan, Waru, Sidoarjo?
2. Bagaimana proses Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di SMA Islam Parlauangan, Waru, Sidoarjo?
3. Adakah pengaruh Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan?

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adsekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. (Siregar, 2013:17)

Observasi

observasi adalah pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian, observasi dapat dilakukan sesaat atau berungkali. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan observasi adalah untuk mendapat informasi yang lebih akurat , baik berupa tempat, (ruang) pelaku, objek, kegiatan, perbuatan atau peristiwa direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol kendalan (reliabilitas) dan kesahihannya. (Winarni 2018:80)

Dokumentasi

Dokumentasi atau bisa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek

penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya (Sukardi, 2017:18)

Kosioner

Metode kusioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti didalamnya terdapat pilihan untuk responden dan kegunaannya untuk mengumpulkan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis (Narbuko, 2015:76)

Teknik Analisis Data

Menurut sugiono, teknik kuantitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian dengan landasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel.

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel x dan y

N = jumlah subjek penelitian

Xy = jumlah hasil perkalian tiap-tiap skor asli dari x dan y

X = jumlah skor asli variabel x

Y = jumlah skor asli variabel y

HASIL DAN ANALISIS DATA

Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data penelitian kuantitatif. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian. Tanpa adanya suatu analisis maka data yang telah diperoleh di lapangan atau dari informasi yang lain tidak bisa dipahami oleh seorang peneliti, apa lagi orang lain. Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 bagian, yaitu:

1. Persiapan, kegiatan persiapan adalah meneliti ulang semua kelengkapan data yang dihasilkan dari pengumpulan data sesuai dengan metode yang digunakan.
2. Tabulasi, yang termasuk ke dalam jenis kegiatan tabulasi meliputi pemberian skor terhadap item-item yang perlu, memberikan kode-kode, mengubah jenis data, yang disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan.

Penerapan data sesuai dengan pendekatan Penelitian, maksudnya adalah mengolah data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, yang berarti menggunakan teknik statistik

1. Analisis Statistik

a) Analisis statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan kegiatan berupa pengumpulan data, penyusunan data, pengelolaan data, dan penyajian data kedalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram agar mendapatkan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu keadaan atau peristiwa. Teknik analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan nilai yang diperoleh dari hasil pemberian angket skala pengaruh kepala sekolah terhadap mutu lulusan di SMA Islam Parlaung Waru Sodoarjo. Dengan keperluan analisis tersebut, maka digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik nilai responden berupa rata-rata, nilai tengah (median), standar deviasi variasi, tentang skor, nilai terendah dan nilai tertinggi, serta tabel distribusi frekuensi dan histogram.

Adapun perhitungan analisis statistik tersebut dilakukan dengan program komputer *Microsoft Excel*. Selain itu, analisis data juga dilakukan dengan menggunakan program siap pakai yakni *statistic and service solution* (SPSS), Dimana pengolahan data untuk angket digunakan rumus perhitungan presentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka Persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = *Number of Cases* (jumlah responden/banyaknya individu)

100% = Bilangan tetap

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh kepala sekolah terhadap mutu lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo digunakan kriteria sesuai dengan mengkategorikan penilaian acuan patokan (PAN) yaitu:

Tabel 1 Kategorisasi Acuan Patokan (PAN)

Tingkat penguasaan	Kategorisasi
0% - 20%	Sangat kurang
21% - 40%	Kurang
41% - 60%	Cukup
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Baik sekali

b) Analisis statistik inferensial

Statistik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.

a. Validitas Instrumen

Sebelum angket digunakan, terlebih dahulu peneliti melakukan uji validitas isi dengan memilih 13 validator ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan untuk mengisi format validasi. Adapun validator ahli dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Validator Instrumen Penelitian Pengaruh Kepala Sekolah

NO	NAMA	LULUSAN
1.	Wahyullah	2023
2.	Oktavia	2023
3.	Putri Indawati	2023
4.	Siti Zulaikha	2023
5.	Prima Adellya p	2023
6.	Vivi	2023
7.	Putri ismawati	2023
8.	Fika	2023
9.	Mas Muh Athoilla	2023
10.	Aziz	2023
11.	Alisa Putri Ayu	2023
12.	Nisa Risa	2023
13.	Fajril Mubarak	2023

Pada validitas isi digunakan rumus prosentase, adapun dari hasil validitas yang dilakukan oleh 13 validator adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Validitas Data Angket Untuk Penelitian Pengaruh Kepala Sekolah

Validator	Ite m 1	Ite m 2	Ite m 3	Ite m 4	Ite mm 5	Ite m 6	Ite m 7	Ite m 8	Ite m 9	Ite m 10	Ite m 11	Ite m 12	Ite m 13	Ite m 14	Ite m 15	Jumlah
	Sk or	Sk or	sk or	sk or	Sko r	Sk or	sk or	Sk or	sk or	sk or	Sk or					

1	1	3	2	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	1	44
2	1	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	51
3	2	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	1	40
4	1	2	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	40
5	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	42
6	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	40
7	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	42
8	2	1	3	3	4	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	44
9	1	1	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	47
10.	2	2	3	2	3	4	4	2	3	4	4	4	1	3	2	43
11	1	1	4	3	4	2	4	2	3	3	4	3	3	3	2	42
12	1	1	4	2	3	2	4	1	4	3	4	4	3	2	2	40
13	1	3	3	2	4	2	4	2	3	3	4	3	3	3	2	42
Total 557																

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% = \frac{575}{13 \times 15 \times 4} \times 100\% = \frac{557}{780} \times 100\% = 81\%$$

Berdasarkan rumus diatas di peroleh nilai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah sebesar 81%. Dengan nilai presentase

Tabel 4 Validator Instrumen Penelitian Mutu Lulusan

NO	NAMA	LULUSAN
1.	M. Syaifurrijal Wahyullah	2023
2.	Lailatul Maulidiyah	2023
3.	Putri Indawati	2023
4.	Siti Zulaikha	2023
5.	Prima Adellya p	2023
6.	Vivi	2023
7.	Putri ismawati	2023
8.	Mas Muh Athoilla	2023
9.	Aziz	2023
10.	Alisa Putri Ayu	2023
11.	Nisa Risa	2023
12.	Fajril Mubarok	2023
13.	Nanang Kurniawan	2023

Tabel 5 Hasil Validitas Data Angket Untuk Penelitian Peningkatan Mutu Lulusan

Validator	Ite m 1	Ite m 2	Ite m 3	Ite m 4	Ite mm 5	Ite m 6	Ite m 7	Ite m 8	Ite m 9	Ite m 10	Ite m 11	Ite m 12	Ite m 13	Ite m 14	Ite m 15	Jumlah

	Sk or	Sk or	Sk or	Sk or	Sko r	sk or										
1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43
2	4	4	3	4	1	1	1	4	1	4	1	4	3	3	2	43
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	43
4	3	3	2	2	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	44
5	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	40
6	4	2	2	3	4	3	3	3	2	4	4	4	2	3	3	46
7	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
8	3	3	1	1	4	4	4	2	2	3	4	3	3	3	3	43
9	3	3	2	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	52
10.	3	3	3	2	4	3	4	3	2	4	4	4	3	3	4	49
11	4	4	3	3	4	3	3	4	2	3	3	4	3	3	4	50
12	2	2	1	1	4	4	4	4	3	3	3	4	2	3	4	44
13	4	4	3	3	4	3	2	3	2	4	3	4	2	2	4	47
Total 588																

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% = P = \frac{588}{13 \times 15 \times 4} \times 100\% = P = \frac{588}{780} \times 100\% = 91\%$$

Berdasarkan rumus diatas di peroleh nilai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah sebesar 91%.

Tabel 6 Kategorisasi Acuan Patokan

Tingkat penguasaan	Kategorisasi
0% - 20%	Sangat kurang
21% - 40%	Kurang
41% - 60%	Cukup
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Baik sekali

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai dari validitas isi gaya kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan Baik Sekali dengan presentase 91%

b. Reliabilitas Instrumen

Uji Reliabilitas adalah data yang mengukur suatu koefisien yang merupakan indikator dari variabel. Suatu koefisien dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Keandalan yang menyangkut kekonsistenan

jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya.

Tabel 7 Kategorisasi Acuan Patokan Skor

Cronbach's Alpha	N of Items
557	13

Berdasarkan tabel 7. uji reliabilitas di atas diperoleh untuk angket gaya kepemimpinan Kepala sekolah nilai dari r sebesar 577. Dengan demikian, berdasarkan tabel interpretasi reliabilitas, maka angket gaya kepemimpinan Kepala sekolah dapat dikatakan *reliabel* dengan kriteria reliabilitas Baik Sekali

Tabel 8 Uji Reliabilitas Mutu Pendidikan Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
558	13

Kemudian untuk tabel 8. uji reliabilitas untuk angket mutu pendidikan yang memperoleh nilai sebesar 588. Dengan demikian, berdasarkan tabel interpretasi reliabilitas, maka angket dari Peningkatan Mutu Lulusan dapat dikatakan *reliabel* dengan kriteria reliabilitas Baik Sekali.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengorganisasi data, menyajikan data dan menganalisis data. Cara untuk menggambarkan data adalah dengan melalui teknik statistik seperti membuat tabel distribusi frekuensi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden berupa perhitungan mean, minimum, maximum, variance, standar deviation, tabel distribusi frekuensi dan lain-lain.

1) Hasil Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah

Hasil analisis statistik deskriptif yang berkaitan dengan skor variabel Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X) diperoleh gambaran karakteristik distribusi skor mean yaitu 557. Adapun tabel perolehan persentase pengaruh kepemimpinan kepala sekolah sebagai berikut:

Tabel 10 Perolehan Persentase Kategorisasi Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah

Skor	Kategorisasi	Frekuensi	Persentase (%)
1 -20	Sangat Kurang	0	0%
21 -40	Kurang	1	2%
41 – 60	Cukup	29	55%
61 – 80	Baik	23	43%
81 – 100	Baik Sekali	53	100%
	Jumlah	106	200%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan hasil angket pada variabel Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X) yang diperoleh dari sampel penelitian menunjukkan bahwa secara umum bahwa Kepala sekolah SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo yang memiliki Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah pada kategorisasi baik sekali memiliki persentase 81% dengan frekuensi sampel 13 orang..

2) Hasil Mutu Lulusan

Hasil analisis statistik deskriptif yang berkaitan dengan skor variabel Mutu Lulusan (Y) diperoleh gambaran karakteristik distribusi skor mean yaitu 588. Jika skor Mutu lulusan dikelompokkan kedalam lima kategorisasi maka diperoleh tabel distribusi frekuensi dan persentase Mutu Lulusan. Adapun tabel distribusi frekuensi dan persentase Mutu Lulusan sebagai berikut:

Tabel 11 Perolehan Persentase Kategorisasi Mutu Lulusan

Skor	Kategorisasi	Frekuensi	Persentase (%)
1 -20	Sangat Kurang	0	0%
21 -40	Kurang	0	0%
41 – 60	Cukup	3	6%
61 – 80	Baik	28	53%
81 – 100	Baik Sekali	22	41%
	Jumlah	53	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan hasil angket pada variabel Mutu Lulusan (Y) yang diperoleh dari sampel penelitian menunjukkan bahwa secara umum bahwa Mutu SMA Islam Parlaungan Waru dengan frekuensi sampel 13 orang dan kategorisasi Baik Sekali. Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat disimpulkan bahwa Mutu lulusan SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo termasuk kedalam kategorisasi Baik Sekali dengan Frekuensi sampel 13 orang dan hasil persentase sebesar 91% dengan skor mean yaitu 588%. Tingginya hasil persentase Mutu Pendidikan di pengaruhi oleh jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan.

1) Uji Hipotesis

Hasil analisis uji hipotesis dilakukan dengan mencari Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X) terhadap Penngkatan Mutu Lulusan (Y) pada SMA Islam Parlaungan . Pengolaan data menggunakan program SPSS (*statistical product and service solition*). Pengujian signifikansi koefisien regresi sederhana dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi sehingga dapat digeneralisasikan atau berlaku untuk populasi. Adapun pengujianya, yaitu dengan menentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₀: kepemimpinan kepala sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap mutu lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo

H_a: kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap mutu lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo

2) Koefisien Determinasi

Untuk mencari besarnya Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Mutu Lulusan dengan menghitung koefisien determinasi (KD) atau R Square dengan bantuan SPSS. Nilai R square dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted RSquare
1	.557	.588	.1145

a Predictors: (Constant), Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah

b Dependent Variable: Mutu Lulusan Berdasarkan tabel 22. diperoleh nilai koefisien determinasi atau R Square = 1.145 Agar mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Mutu luusan di SMA Islam Parlaungan dapat ditentukan dengan rumus koefisein determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100\% \\ &= 1.145 \times 100\% \\ &= 1.145\% \end{aligned}$$

Artinya Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Mutu Lulusan sebesar 1.145sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Kepala Sekolah di SMA Islam Waru Sidoarjo

kepemimpinan kepala sekolah merupakan karakteristik seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau organisasi, sehingga orang lain mau dan mampu bergerak serta meneladani sikap dan watak pribadinya kearah pencapaian tujuan. Kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan sebagai persepsi para guru dan seluruhnya karyawan suatu sekolah terdapat pola dan prilaku atau bentukdari tata cara seorang kepala sekolah dalam mempengaruhi para bawahannyaupaya mau menggerakkan tugasnya

dengan senang hati untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo dengan penyebaran angket yang telah diuji validitas isi diperoleh 15 item/butir pernyataan, angket yang valid diberikan kepada lulusan pada tahun 2023 responden yang berasal dari alumni SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo. Berdasarkan penyebaran kuesioner ke alumni SMA Islam Parlaungan dapat diketahui bahwa Pengaruh Kepala Sekolah dapat dikatakan kategori baik sekali dengan frekuensi sampel 13 orang dan persentase sebesar 81%,

Berdasarkan hasil pengujian statistik dari penelitian ini ada beberapa penelitian yang sejalan dan mendukung penelitian ini dengan judul penelitian “Pengaruh Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo yang menunjukkan pengaruh yang sangat tinggi yaitu 81%.

Mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan

Mutu lulusan dan pelayanan yang memuaskan pihak terkait pendidikan. Mutu lulusan berkaitan dengan lulusan dengan nilai yang baik (kognitif, apektif, dan psikomotorik) diterima melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas dan memiliki kepribadian yang baik. Sedangkan mutu pelayanan berkaitan dengan aktivitas melayani keperluan peserta didik, guru dan pegawai serta masyarakat secara tepat sehingga semua merasa puas atas layanan yang diberikan oleh pihak sekolah. Banyak masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program mutu pendidikan atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu lulusan merupakan hal yang teramat penting.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo, dengan penyebaran angket yang telah diuji validitas isi diperoleh 15 item/butir pernyataan, angket yang valid diberikan kepada 13 responden yang berasal dari Lulusan SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo. Berdasarkan penyebaran kuesioner ke 15 responden dapat diketahui bahwa Mutu Lulusan dapat dikatakan kategori baik sekali dengan persentase sebesar 91, %

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Sarana Prasana Terhadap Peningkatan Mutu Lulusan?

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif Kepemimpinan Kepala Sekolah (X) terhadap Mutu lulusan (Y) secara simultan. Adapun hasil analisis regresi diketahui nilai signifikansi variabel X terhadap variabel Y sebesar 1.111. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X secara signifikan terhadap Y

SIMPULAN

Kepala sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yaitu kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi kepala sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. Dan yang dimaksud dengan mutu lulusan adalah standar kualitas atau tingkatan baik buruknya tamatan (lulusan) suatu lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah ditulis pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo termasuk dalam kategori baik sekali dengan frekuensi sampel 13 orang dan persentase sebesar 81% dengan skor mean 557
2. Peningkatan Mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo termasuk dalam kategori baik sekali dengan frekuensi sampel 13 orang dan persentase sebesar 91%, dengan skor mean 588 %
3. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu Lulusan di SMA Islam Parlaungan Waru Sidoarjo dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, hal perbandingan memperlihatkan bahwa $0.000 < 0.111$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

SARAN

1. Kepala sekolah sebagai pemimpin di suatu lembaga pendidikan akan sadardengan salah satu tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai motivator, yakni pengerak atau pendorong bagi guru

- sehingga dapat bekerja secara optimal dalam pencapaian suatu tujuan lulusan
3. kepala sekolah harus sesuai dengan situasi dan kondisi bawahannya, agar aspirasi dan kebutuhan guru dapat terpenuhi
 4. Dinas pendidikan sebaiknya berpartisipasi dalam memberikan bantuan/perengkapan pembelajaran serta sarana/prasarana pendidikan yang memadai sehingga dapat menunjang mutu pendidikan serta proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
 5. Penulis menyadari dalam melakukan penelitian ini jauh dari kesempurnaan, sehingga peneliti berikutnya perlu menggali lebih jauh lagi tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sarana/prasarana terhadap mutu Lulusan di SMA Islam Waru Sidoarjo

REFERENSI

- Analisis regresi, diakses dari <https://ruflismada.files.wordpress.co>
- Ali, Zahri Harun, and AR, "Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru." Al-Ghazali, Iman, dkk, *Mutu Pendidikan*, Warisno Lampung (2017)
- Ali, Ali Yassin Sheikh, and Abdulkadir Mohamad Dahie. "Leadership Style and Teacher Job Satisfaction: Empirical Survey From Secondary School in Somalia," No. 8, Vol. 5 (2015).
- Ali, Siti Nurbaya M, Cut Zahri Harun, and Djailani AR. "Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru," No. 3, Vol. 5 (2015).
- Amalia, and Firda. *Analisis Pengaruh Faktor Budaya Sosial Pribadi Dan Psikologis Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Penambah Tenaga Cair Merek M-150*. Semarang, n.d. Azwar, Syaifuddin. *Reliabilitas Dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Dewi, and Feni. *Contoh Kerangka Berfikir Ilmiah dan Langkah-langkah Menyusun kerangka Berfikir*, di akses dari <http://www.karyatulisku.com/2017/12/contoh-kerangka-berpikir-ilmiah.html>, 2017.
- Fadhli, Muhammad. "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan" *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*," No. 2, Vol. 1 (2017).
- Huang, Hui, Jenatabadi Hashemsalarzadeh, Azina Ismail Noor, and Wan Jasimahbt Wan Mohame Radzi Che. "Principal's Leadership Styles And Teacher Job Satisfaction: A Case Study in China," *Intitute Of Interdisciplinary Business Research*," No. 4, Vol. 5 (Agustus 2013).
<http://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/21/download-tabel-t-untuk-d-f-1-200/>
- Hussain, Abu, and Jamal. "Leadership Styles and Value Systems of School Principals," *American Journal of Educational Research*," No. 12, Vol. 2 (2014).
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kemertian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Cet. 1. Bandung: Sy9ma, 2014.
- Khasanah, Nur. "Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." IAIN Surakarta, 2017.
- Kiswanti, Wahyudi and M. Syukri "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi Sekolah Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri" (FKIP Universitas Tanjungpura; Pontianak) <http://www.neliti.com/id/publications/192835/pengaruh-gaya-kepemimpinan-kepala-sekolah-dan-iklim-organisasi-sekolah>
- Kartini, Euis, and Doni Juni Priansa. *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Khikmah, Nurul. "Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." UIN Malang, 2008.
- Mulyasa. *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Sekolah dan kompetensi Guru terhadap Mutu Pendidikan*, Budi susanto Makassar, 2018.
- Munir, Misbakhul. "Analisis Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mini Market Permata Di Kecamatan Balapulang." Universitas Diponegoro, 2011.
- Muhroji. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Nuryani Surakarta, 2014.
- Martin, *Examining the Relationship Between Principal Leadership and School Climate*, Eric Stephen Lane, Amerika Serikat march (2016).
- Nofrina and Bustara Muchtar "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Organisasi Sekolah dan Motifasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Pasama" <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jrmbp/article/view/5384>

- Purwanto, Ngalim. *Administrasi Dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Rosda Karya, 2013.
- Putriana,Merlita,*MetodePenelitian*,<https://merlitafutriana0.blogspot.com/p/validita-danreliabilitas.html?m=1>
- Putra, Rahmad Syam, Murniati, and Bahrn. “ StrategiI Peningkatan Mutu Pendidikan Pada SMA Negeri 3 Meulabo Kecamatan Johan PahlawanKabupaten Aceh Barat,” No. 3, Vol. 5 (2017).
- Ruhiyat, Muhamad Yayat.“ Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Supervisi Pengawasan Madrasah Terhadap Kinerja Guru Untuk Mewujudkan Mutu Pendidikan di Madrasah” Universitas Garut.
- Ridwan, Hasril, and Sunarto. *Pengantar Statistika Untuk Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi Dan Bisnis*. Cet. 3. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syahyuddin. *Staf Tata Usaha SMP Negeri 8 Palopo*, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. 25. Bandung: Alfabeta, 2017.